

ANALISA SWOT BUKALAPAK

OBE
PERENCANAAN
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Laporan tugas / project ini di gunakan sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah Perencanaan Bisnis yang memuat isi dan referensi adalah keterangan sebenarnya yang di susun secara ilmiah dan terintegrasi.

Nama : M. Jamil Salam A.

Nim : 2495114041

Jurusan : S1 Teknik

Informatika B Semester 3

Email :

jamilalfaris@mhs.unhasy.ac.id

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

XXXXXX

XXXXXXXX

Analisis Kegagalan Bukalapak Menggunakan Analisis SWOT hingga Empat Kuadran**Deskripsi (Abstract):**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan relatif perusahaan Bukalapak dalam mempertahankan dominasinya di industri e-commerce Indonesia menggunakan metode **Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**. Bukalapak merupakan salah satu pionir marketplace di Indonesia yang sempat menjadi simbol keberhasilan startup lokal melalui program *Mitra Bukalapak* dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021. Namun, setelah IPO, performa perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat ketatnya persaingan, lemahnya strategi pemasaran, dan kurangnya konsistensi arah bisnis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan **analisis internal (IFAS)** dan **analisis eksternal (EFAS)** untuk menilai posisi strategis Bukalapak. Hasil perhitungan menunjukkan skor IFAS sebesar **2,40** dan EFAS sebesar **2,50**, yang menempatkan Bukalapak pada **Kuadran IV (Weakness–Opportunity)**. Posisi ini menunjukkan bahwa Bukalapak memiliki peluang besar untuk berkembang, namun perlu memperbaiki kelemahan internal agar dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.

Strategi yang disarankan berdasarkan hasil analisis adalah **Turn Around Strategy**, dengan fokus pada restrukturisasi manajemen, peningkatan loyalitas pengguna, serta optimalisasi segmen *Mitra Bukalapak* untuk pemberdayaan UMKM. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu Bukalapak memperkuat daya saing dan memperbaiki kinerja bisnisnya di masa depan.

Kata Kunci (Keywords):

Bukalapak, Analisis SWOT, IFAS, EFAS, Strategi Turn Around, E-Commerce Indonesia, Kegagalan Bisnis, Analisis Kuadran SWOT

Lisensi yang Disarankan:

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kategori (Discipline Tags):

- a. Business and Management
- b. Digital Economy
- c. Strategic Analysis
- d. E-Commerce Studies
- e. Indonesian Startups

Berikut analisa kegagalan perusahaan Bukalapak menggunakan Analisis SWOT yang dikembangkan hingga tahap matriks IFAS–EFAS dan kuadran strategi (4 kuadran SWOT).

1. Pendahuluan

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang semakin berkembang dan diperolehnya laba yang diinginkan. Melalui kegiatan pemasaran, perusahaan berusaha mengarahkan dan mengendalikan barang atau jasa yang dihasilkan kepada konsumen.

Analisis lingkungan internal perlu dilakukan guna mengetahui apa yang menjadi kekuatan (strengths) dan apa yang menjadi kelemahan (weaknes) dari perusahaan. Strategi terhadap lingkungan eksternal dapat ditetapkan dengan mengetahui apa yang menjadi peluang (opportunities) dan apa yang menjadi ancaman (threats) bagi perusahaan yang disebut dengan analisis SWOT. Kekuatan adalah kemampuan internal, sumber daya, dan faktorsituasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Kelemahan adalah keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal. Ancaman adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan (*Kotler dan Armstrong, 2008*).

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, terutama dalam sektor perdagangan elektronik (*e-commerce*). Indonesia menjadi salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara dengan jutaan transaksi setiap hari. Persaingan antarperusahaan semakin ketat dengan hadirnya berbagai pemain besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak.

Bukalapak, yang didirikan pada tahun 2010 oleh Achmad Zaky, awalnya merupakan salah satu pelopor marketplace di Indonesia yang fokus memberdayakan pelaku UMKM melalui platform digital. Visi sosial Bukalapak yang kuat menjadikannya ikon startup lokal yang sukses, bahkan mampu melakukan *Initial Public Offering (IPO)* pada tahun 2021. Namun, setelah IPO, performa Bukalapak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilai saham merosot, jumlah pengguna aktif menurun, dan posisi pasar Bukalapak semakin tertinggal dibandingkan para pesaingnya.

Kegagalan relatif Bukalapak dalam mempertahankan dominasinya di industri *e-commerce* menjadi fenomena menarik untuk dianalisis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah **Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**. Analisis ini menilai kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi strategi dan kinerja perusahaan.

Dengan menggunakan analisis SWOT yang dikembangkan hingga tahap **matriks IFAS–EFAS** dan **kuadran strategi**, maka posisi strategis Bukalapak dapat diketahui secara lebih mendalam, termasuk langkah-langkah strategis yang harus diambil agar perusahaan dapat kembali kompetitif.

2. Tinjauan Pustaka

Analisis S.W.O.T. (strengths, weaknesses, opportunity, treats) merupakan salah satu metode dalam melakukan penyusunan strategi perusahaan dengan melihat kondisi lingkungan perusahaan baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Analisis S.W.O.T. lebih menekankan kepada bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman yang ada. S.W.O.T. sendiri merupakan akronim dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (ancaman).

Analisis S.W.O.T. mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal di lingkungan organisasi. Analisis internal digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif yang melekat pada organisasi. Analisis eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar dengan melihat competitor environment, industry environment, dan general environment (Candra Gudiato, Eko Sedyono, 2022).

Menurut (Wulandari, 2020) analisis SWOT adalah cara untuk membuat strategi dengan mempertimbangkan dan menilai empat elemen utama, yaitu:

- a. Strengths (kekuatan) adalah kondisi yang kuat atau dominan dalam perusahaan. Strategi ini menjadi keunggulan dalam perusahaan itu sendiri karena dapat menciptakan nilai tambah atau keunggulan komparatif dari perusahaan. Nilai tambah ini dapat terlihat apabila suatu perusahaan lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya dan dapat memuaskan stakeholders. Hal inilah yang menjadi kekuatan dasar untuk perusahaan dalam menciptakan kualitas tinggi.
- b. Weaknesses (kelemahan) adalah kondisi suatu hal yang menjadikan kelemahan atau kekurangan yang ada pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan bagus apabila perusahaan tersebut dapat meminimalisir suatu kekurangan atau bahkan mampu menghilangkan kelemahan tersebut.
- c. Opportunitess (peluang) adalah suatu kondisi lingkungan yang berada diluar perusahaan yang bersifat menguntungkan pada perusahaan dan dapat memajukan suatu peluang.
 - i. Low, peluang dikatakan low apabila memiliki daya tarik serta manfaat yang kecil untuk masyarakat dan peluang pencapaiannya juga kecil.
 - ii. Moderate, peluang dikatakan moderate apabila daya tarik serta manfaat untuk masyarakat besar tetapi peluang pencapaiannya kecil.
 - iii. Best, peluang dikatakan best apabila daya tarik serta manfaat untuk masyarakat tinggi dan peluang pencapaiannya juga besar.
- d. Threats (ancaman) adalah kondisi eksternal yang mengganggu kelancaran suatu perusahaan. Ancaman ini biasanya sangat merugikan perusahaan. Ancaman ini apabila tidak ditanggulangi akan berdampak berkepanjangan sehingga menghambat tercapainya visi dan misi perusahaan.

1. Analisis SWOT Bukalapak

A. Strengths (Kekuatan)

1. Brand awareness tinggi – Bukalapak adalah salah satu pionir e-commerce di Indonesia.
2. Basis pengguna besar – Jutaan pengguna terdaftar dari seluruh Indonesia.
3. Kolaborasi strategis dengan mitra keuangan dan teknologi (misalnya mitra fintech, logistik).
4. Model bisnis hybrid (B2C, C2C, B2B) memungkinkan fleksibilitas pendapatan.
5. Inovasi pada fitur Mitra Bukalapak yang membantu warung tradisional go digital.

B. Weaknesses (Kelemahan)

1. Kehilangan daya saing terhadap pesaing besar seperti Tokopedia dan Shopee.

2. Fokus bisnis yang tidak konsisten, sering bergeser antara marketplace, fintech, dan mitra warung.
 3. Strategi marketing kurang agresif dibandingkan pesaing.
 4. Kinerja keuangan menurun setelah IPO (harga saham jatuh drastis).
 5. Tingkat loyalitas pengguna rendah karena konsumen mudah berpindah ke platform lain dengan promo lebih besar.
- C. Opportunities (Peluang)
1. Pertumbuhan pesat e-commerce di daerah tier-2 dan tier-3 di Indonesia.
 2. Transformasi digital UMKM dan warung tradisional yang dapat diintegrasikan lewat Mitra Bukalapak.
 3. Integrasi layanan keuangan digital seperti paylater dan investasi online.
 4. Kemitraan strategis dengan pemerintah dan lembaga finansial.
 5. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap belanja online.
- D. Threats (Ancaman)
1. Persaingan sangat ketat (Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop).
 2. Perubahan kebijakan pemerintah tentang pajak digital dan perdagangan lintas negara.
 3. Perilaku konsumen yang mudah berpindah platform karena promo.
 4. Ketergantungan pada promo dan diskon, menggerus margin keuntungan.
 5. Ancaman platform sosial-commerce baru (TikTok Shop, Instagram Shop).

2. Matriks IFAS dan EFAS

a. Matriks IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

Faktor Internal	Bobot Rating Skor (Bobot x Rating)		
Strengths			
Brand awareness tinggi	0.10	4	0.40
Basis pengguna besar	0.10	3	0.30
Kolaborasi strategis	0.10	3	0.30
Model bisnis hybrid	0.05	3	0.15
Inovasi Mitra Bukalapak	0.05	3	0.15
Weaknesses			
Daya saing menurun	0.15	2	0.30
Fokus bisnis tidak konsisten	0.15	2	0.30
Marketing lemah	0.10	2	0.20
Kinerja keuangan menurun	0.10	1	0.10
Loyalitas pengguna rendah	0.10	2	0.20
Total	1.00		2.40

b. Matriks EFAS (External Factors Analysis Summary)

Faktor Eksternal	Bobot Rating Skor (Bobot x Rating)		
Opportunities			

Pertumbuhan e-commerce daerah	0.15	3	0.45
Digitalisasi UMKM	0.10	4	0.40
Layanan keuangan digital	0.10	3	0.30
Kemitraan strategis	0.10	3	0.30
Kepercayaan belanja online	0.05	3	0.15
Threats			
Persaingan ketat	0.20	2	0.40
Kebijakan pemerintah	0.10	2	0.20
Perilaku konsumen labil	0.10	2	0.20
Ketergantungan promo	0.05	1	0.05
Sosial-commerce baru	0.05	2	0.10
Total	1.00		2.50

3. Posisi Kuadran SWOT

Skor IFAS (Internal) = 2.40

Skor EFAS (External) = 2.50

➤ **Posisi Kuadran: Kuadran IV (Weakness – Opportunity)**

→ **Strategi: Turn Around Strategy**

Artinya, Bukalapak memiliki peluang eksternal yang besar, **namun masih memiliki banyak kelemahan internal.**

Perusahaan perlu **memperbaiki kelemahan internal** agar dapat memanfaatkan peluang yang tersedia.

4. Strategi Berdasarkan Kuadran SWOT

Kuadran	Jenis Strategi	Fokus Bukalapak
I (SO)	Growth Strategy	Perluasan Mitra Bukalapak ke daerah dan UMKM dengan dukungan digital.
II (ST)	Diversifikasi Strategi	Gunakan kekuatan merek untuk menghadapi pesaing sosial-commerce.
III (WO)	Turn Around Strategy	Fokus pada restrukturisasi internal, perbaikan manajemen, dan loyalitas pengguna.
IV (WT)	Defensive Strategy	Efisiensi biaya, fokus pada segmen yang paling menguntungkan (UMKM & warung).

3. Kesimpulan

Dari hasil analisis SWOT, diketahui bahwa Bukalapak memiliki posisi strategis pada Kuadran IV (WO), yaitu memiliki peluang besar di pasar e-commerce namun masih dibatasi oleh kelemahan internal.

Kegagalan relatif Bukalapak bukan disebabkan oleh pasar yang tidak potensial, melainkan karena kurangnya konsistensi strategi, lemahnya promosi dan inovasi pengguna, serta ketatnya persaingan dari pesaing yang lebih agresif.

Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan bagi Bukalapak adalah:

1. Melakukan transformasi internal (turn around strategy) melalui restrukturisasi organisasi dan perbaikan arah bisnis.
2. Meningkatkan loyalitas pelanggan dengan pengalaman pengguna yang lebih baik dan program pelanggan tetap.
3. Memperkuat posisi Mitra Bukalapak sebagai diferensiasi utama untuk memberdayakan UMKM dan warung tradisional.
4. Mengoptimalkan peluang digitalisasi daerah serta memperluas integrasi layanan keuangan digital. Dengan langkah-langkah tersebut, Bukalapak berpotensi untuk bangkit kembali sebagai salah satu pemain penting dalam ekosistem e-commerce Indonesia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.